

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz**МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

Бекро‘латов Улуг‘бек Раҳматулла оғ‘ли
Navoiy davlat universiteti doktoranti, f.f.n (PhD), dotsent.
E-mail: bekpulatov.u@mail.ru

IJTIMOY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14309844>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ijtimoiy borliqning asimmetrik jihatlarini falsafiy nuqtayi nazardan o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda ijtimoiy borliq tashkillashishidagi dissimmetrik xususiyatlar, jamiyatdagi nomutanosibliklar va kuchlar muvozanatidagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi hamda ularning ijtimoiy jarayonlarga ta’siri yoritiladi. Maqolada dissimmetriya ijtimoiy hayotning muhim paradigmasi sifatida qaralib, bu yondashuv Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida jamiyat taraqqiyoti va o‘zgarish jarayonlarini yanada chuqurroq tushunishga imkon beruvchi falsafiy konsepsiya sifatida ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy borliq, simmetriya, asimmetriya, dissimmetriya, dissimmetrik paradigma, ijtimoiy barqarorlik, nomutanosiblik, ijtimoiy ziddiyatlar, o‘zgarish, rivojlanish, taraqqiyot, taraqqiyot strategiyasi, Yangi O‘zbekiston.

Бекпулатов Улугбек Раҳматуллаевич
Doctoral student of Navoi State University, PhD, Docent.
E-mail: bekpulatov.u@mail.ru

THE DISSYMMETRIC PARADIGM OF THE STRUCTURE OF SOCIAL EXISTENCE**ABSTRACT**

This article is devoted to the study of asymmetric aspects of social existence from a philosophical point of view. It analyzes the dissymmetric features of the organization of social existence, changes in the imbalances and balance of forces in society, and highlights their impact on social processes. The article considers dissymmetry as an important paradigm of public life, and this approach is put forward as a philosophical concept that allows for a deeper understanding of the processes of development and changes in society within the framework of the new development strategy of Uzbekistan.

Keywords: social being, symmetry, asymmetry, dissimmetry, dissymmetric paradigm, social stability, disproportions, social conflicts, changes, development, progress, development strategy, New Uzbekistan.

Бекпулатов Улугбек Раҳматуллаевич
Докторант Навоийского государственного университета, к.ф.н., доцент.
E-mail: bekpulatov.u@mail.ru

ДИССИММЕТРИЧНАЯ ПАРАДИГМА СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ**АННОТАЦИЯ**

Эта статья посвящена изучению асимметричных аспектов социального бытия с философской точки зрения. В ней анализируются диссимметричные особенности организации социального бытия, изменения в диспропорциях и балансе сил в обществе, а также освещается их влияние на социальные процессы. В статье диссимметрия рассматривается как важная парадигма общественной жизни, и этот подход выдвигается как философская концепция, позволяющая глубже понять процессы развития и изменений общества в рамках новой стратегии развития Узбекистана.

Ключевые слова: социальное бытие, симметрия, асимметрия, диссимметрия, диссимметричная парадигма, социальная стабильность, диспропорция, социальные конфликты, изменения, развитие, прогресс, стратегия развития, Новый Узбекистан.

Kirish va mavzuning dolzabrligi: Ijtimoiy borliq – inson va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar majmui sifatida ko‘riladi. Ushbu borliq individual mavjudotlardan farqli o‘laroq, ijtimoiy birlik, jamiyatdagi muvozanat va tenglik, umumiy qoidalar va qadriyatlar asosida tashkil topadi. Falsafiy nuqtai nazardan, ijtimoiy borliq kishilarning birgalikdagi yashash jarayonida shakllanadigan madaniyat, qadriyatlar, norma va tamoyillar yig‘indisidir. Bu borliqning o‘ziga xosligi shundaki, u har bir individuallikni o‘z ichiga olgan holda, umummilliy va xalqaro qadriyatlar bilan bog‘langan jamoaviy ong shaklini aks ettiradi. Ijtimoiy borliq o‘ta murakkab tuzilgan bo‘lib, undagi ichki ziddiyatli va asimmetrik tuzilishini tushuntirishga *dissimmetrik paradigma* yordam beradi. Masalan, ijtimoiy guruhlar yoki mehnat taqsimoti ijtimoiy borliqni tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega, biroq bu taqsimot teng va simmetrik emas aksincha, turli guruhlarning o‘rni va ta’sir doirasi bir-biridan farqlanadi va ular orasidagi munosabatlar asimmetriya asosida shakllanadi.

Ijtimoiy borliqda simmetriya va asimmetriya tushunchalarining o‘rni dissimmetrik paradigma asosida ko‘rilsa, bu tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanish yanada ravshanlashadi. Simmetriya, jamiyatdagi teng va o‘zaro muvozanatli munosabatlarni ifodalasa, asimmetriya esa kuch va imkoniyatlardagi nomutanosiblikni anglatadi. Dissimmetrik paradigma ijtimoiy borliqdagi bu ikki qarama-qarshi hodisani o‘zaro bog‘liq va bir-birini to‘ldiruvchilar tarzda tushunishga yo‘naltiradi. Shu bilan birga, u ijtimoiy tenglik va tengsizliklarning chuqur sabablarini falsafiy jihatdan ochib beradi.

Ijtimoiy guruhlar, mehnat taqsimoti va madaniy qadriyatlar kabi omillar ijtimoiy borliqning dissimmetrik xususiyatlarini shakllantiradi. Masalan, mehnat taqsimoti jarayoni hamisha ham adolatli bo‘lmaydi va bu jarayonda iqtisodiy imkoniyatlar, kuch va ta’sir teng taqsimlanmagan. Dissimmetrik paradigma bu kabi holatlarni ijtimoiy tahlil orqali chuqurlashtiradi va ushbu asimmetrik taqsimotning ijtimoiy barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatib beradi. Masalan, ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi iqtisodiy va siyosiy kuchlarning o‘zaro teng emasligi sababli, jamiyat ichida tabiiy ravishda muvozanatsiz, ya’ni dissimmetrik tuzilmalar shakllanadi va ular jamiyatni yanada murakkablashtiradi.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi: Ushbu dissimmetrik paradigmaga asoslangan yondashuv bugungi jamiyatdagi ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar va o‘z-o‘zini anglash kabi tushunchalarni chuqurroq o‘rganishga imkon beradi. Bu holat ijtimoiy falsafada o‘ziga xos yondashuvni talab etadi, chunki ko‘p hollarda ijtimoiy muammolar simmetrik yoki teng huquqli yondashuvlar orqali to‘laqonli hal etilmaydi. Shu ma’noda, ijtimoiy borliqning dissimmetrik paradigmasi mavjud nomutanosibliklarni chuqurroq tushuntirish va ularning falsafiy asoslarini o‘rganish uchun dolzarbdir.

Ijtimoiy borliq hamda undagi simmetriya va asimmetriya xususiyatlariga oid asaralar hamda tadqiqotlar jamiyatshunoslik, ijtimoiy falsafa va siyosiy falsafada turli olimlar tomonidan tadqiq etilib, ma’lum ma’noda ijtimoiy tuzilmaning ichki xususiyatlarini yoritib berishga harakat qilgan. Masalan, Platon o‘zining “Davlat” asarida ijtimoiy borliqning tuzilishi haqida asosiy qarashlarni bayon etib, jamiyatni uch guruhga (faylasuflar, askarlar va hunarmandlar) bo‘lib, har bir guruhning

o‘z vazifasi va o‘rni mavjudligini tushuntiradi [1]. Platonning yondashuvi o‘zaro muvozanat va simmetriya asosida jamiyatni idora qilish zarurligini ko‘rsatadi, ammo bu yerda simmetriya nisbiy, chunki jamiyatda har bir ijtimoiy guruhning tenglik darajasi emas, balki funksional uyg‘unlashuvi muhim hisoblanadi. Aristotel – o‘zining “Siyosat” asarida jamiyatning asosiy tuzilmasi va undagi tabaqalashuv haqida fikrlar mavjud [2]. Aristotel ijtimoiy tabaqalashuvni tabiiy hodisa sifatida qaraydi va bu tabaqalashuvga asoslangan asimmetriyaga xos bo‘lgan munosabatlar, uning fikricha, jamiyatni samarali boshqarish uchun zarur. Aristotelning jamiyat haqidagi g‘oyalarida bevosita simmetriya va asimmetriya tushunchalaridan foydalanmagan bo‘lsada, ijtimoiy tizimlarda simmetriya va asimmetriyaga xos xususiyatlar birligini saqlash orqali jamiyat barqarorligini ta‘minlash mumkinligiga oid fikrlarni uchratish mumkin. Gegelning dialektikasi esa ijtimoiy borliqning murakkab va o‘zgaruvchan tabiatini chuqurroq anglashga imkon beradi. Uning fikricha, ijtimoiy tizimlar dinamik o‘zgarishlar orqali rivojlanadi, bu esa o‘z-o‘zidan simmetriya va asimmetriyaning doimiy almashinuvi va ziddiyatini keltirib chiqaradi. Gegel o‘zining “Ruh fenomenologiyasi” asarida ijtimoiy borliqni dialektik usul bilan tahlil qilib, o‘zaro qarama-qarshiliklar orqali rivojlanish g‘oyasini ilgari suradi, bu yerda asimmetriya ijtimoiy o‘zgarish va rivojlanish omili sifatida qaraladi [3]. Karl Marks ijtimoiy borliqni iqtisodiy munosabatlarga asoslangan asimmetrik tuzilma sifatida talqin qiladi. U jamiyatdagi sinfiy tafovutlarni, ya‘ni ishlab chiqaruvchi va egalar o‘rtasidagi asimmetrik munosabatlarni tahlil qilib, bu tabaqalashuv jamiyatda tengsizlikni kuchaytirishini ta‘kidlaydi. “Kapital” asarida sinfiy kurashni tahlil qilarkan, Marks jamiyatning asimmetrik tuzilishi ijtimoiy ziddiyatlar manbai ekanligini va bu ziddiyatlar ijtimoiy inqilob orqali simmetrik, adolatli jamiyatga aylanishi mumkinligini aytadi [4]. Emil Dyurkgeym o‘zining “Jamiyatdagi mehnat taqsimoti” nazariyasida mehnat taqsimotining jamiyatdagi asimmetrik tuzilmasiga asoslanadi [5]. Uning nazariyasiga ko‘ra, mehnat taqsimoti ijtimoiy bog‘liqlikni ta‘minlash bilan birga, ijtimoiy uyg‘unlikni ham yaratadi. Dyurkgeym simmetriya va asimmetriyani jamiyat barqarorligiga erishishda muhim omil sifatida ko‘radi. Uning fikricha, har bir ijtimoiy vazifalar va rollar o‘zaro bog‘liq va muvozanatlashgan bo‘lishi kerak.

Zamonaviy tadqiqotlarda simmetriya va asimmetriya ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy adolat, va teng imkoniyatlar kontekstida kengroq o‘rganilgan. Masalan, Jon Rolzning adolat nazariyasi asarida simmetriya va asimmetriyani ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan tushuntiradi [6]. Uning fikricha, adolat asosan teng imkoniyatlar va resurslarning muvozanatli taqsimlanishini talab qiladi, ammo asimmetrik holatlar (masalan, ijtimoiy kam ta‘minlangan guruhlar uchun maxsus imtiyozlar) adolat tamoyillarini ta‘minlashda zarur. Mishel Fuko ijtimoiy tuzilmalardagi kuch munosabatlarini asimmetrik sifatida ko‘radi. U ijtimoiy institutlarning nazorat va kuch tuzilmalari orqali qanday qilib insonlarga ta‘sir o‘tkazishini o‘rganadi. "Intizomiy hokimiyat" konsepsiyasida u ijtimoiy simmetriya va asimmetriya tushunchalarini institutlar tomonidan nazorat va kuch tuzilmasi orqali amalga oshirishini tahlil qiladi [7]. Pyer Burde ijtimoiy kapital va simvolik kapital tushunchalarini ijtimoiy tengsizliklarni tushuntirishda qo‘llaydi [8]. U ijtimoiy borliqni asimmetrik tuzilma sifatida tasvirlab, o‘z asarlarida ijtimoiy holatlar va kapitalning jamiyatdagi resurs taqsimotiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rsatadi. Bu yerda asimmetriya ijtimoiy kapitaldan foydalanish imkoniyatlaridagi farqlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Yuqorida tilga olingan olimlarning asarlarida ijtimoiy borliqning ichki ziddiyatlari, tabaqalashuv va kuch taqsimoti kabi asimmetrik munosabatlar o‘rganilgan. Shunday bo‘lsada, ijtimoiy borliqdagi dissimmetrik paradoks va ularning turli yo‘nalishlarda qo‘llanilishi hali to‘liq o‘rganilmagan. Shu sababli, ushbu maqola bu tushunchalarni ilmiy-tahliliy va falsafiy yondashuv bilan izohlashga, shuningdek, jamiyatning murakkab ijtimoiy tuzilishlarini o‘rganishga hissa qo‘shadi. Shunday qilib, *dissimmetrik paradigma* orqali ijtimoiy borliqni tushunish nafaqat ijtimoiy tizimlarni yanada chuqurroq tahlil qilishga, balki turli ijtimoiy guruhlar va ularning o‘zaro ta‘sir doiralarini baholashga, tengsizlik va o‘zaro ta‘sir jarayonlarini chuqurroq anglashga imkon yaratadi.

Muhokama. Dissimmetriya paradigmasini ijtimoiy borliqdagi tengsizlik, muvozanatsizlik va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi tafovutlarni tushuntiruvchi asosiy nazariy yondashuvlardan biri sifatida tushunish kerak. Bu paradigma ijtimoiy-falsafiy kontekstda jamiyatni murakkab, o‘zaro bog‘liq va ko‘p qirrali bir butun sifatida ko‘rib, uning ichidagi asimmetrik aloqalar va ziddiyatlarni chuqur tahlil

qiladi. Ushbu paradigmaga ko'rsa, ijtimoiy borliq tabiatan dissimetrik tuzilmaga ega, ya'ni unda barcha resurslar, imkoniyatlar va kuch bir tekisda taqsimlanmagan. Ushbu disimetriya ijtimoiy qatlamlar va sinflar o'rtasidagi tengsizlik orqali namoyon bo'ladi. Masalan, iqtisodiy kapital, ta'lim imkoniyatlari va siyosiy vakillikdagi farqlar ijtimoiy qatlamlar va sinflarning o'zaro dissimetrik taqsimlanishini hosil qiladi. Bu tuzilma ijtimoiy harakatchanlik imkoniyatlarini cheklashi yoki ayrim guruhlarning jamiyatdagi resurslarga yetishish imkoniyatlarini toraytirishi mumkin. Dissimetriya ijtimoiy rollar va kuch munosabatlaridagi muvozanatsizlik orqali ham namoyon bo'ladi. Masalan, ish beruvchilar va ishchilar, hukumat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar ko'pincha kuch tengsizligiga asoslangan bo'ladi. Bu esa ijtimoiy strukturadagi dissimetriyaning barqaror, biroq ziddiyatli holatini saqlab qoladi.

Dissimetriya paradigmasi ijtimoiy borliqni murakkab va ko'p qirrali tizim sifatida ko'rib chiqib, uning asimmetrik va o'zaro farqlanadigan qismlari orqali jamiyatdagi tengsizliklar va kuch munosabatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv ijtimoiy guruhlar va qatlamlar o'rtasidagi farqlar, ular o'rtasidagi o'ziga xos bog'liqlik va ziddiyatlarni o'rganish orqali ijtimoiy tizimning strukturasi va harakatlantiruvchi kuchlari haqida yangicha qarashlarni keltirib chiqaradi.

Dissimetriya ijtimoiy borliqni butunlay simmetrik yoki teng qirrali tizim sifatida emas, balki kuch, resurs, va imkoniyatlar nuqtayi nazaridan farqlangan qatlamlar, guruhlar va shaxslar majmui sifatida qaraydi. Ushbu paradigma jamiyatdagi:

1. **Tengsizlik:** Jamiyatdagi turli guruhlarning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy resurslarga nisbatan teng bo'lmagan kirish imkoniyatlarini tushuntiradi. Bu tengsizlik, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ish o'rinlari va daromad taqsimotida yaqqol ko'rinadi. Dissimetriya paradigmasi ushbu tengsizlikning ildizlari va uning ijtimoiy tuzilmaga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi.

2. **Kuch va Mavqe:** Jamiyatdagi turli qatlamlar o'rtasidagi kuch munosabatlari dissimetrik tuzilgan. Masalan, siyosiy hokimiyatdagi kuchlar va ularning fuqarolarga nisbatan vakolatlari ko'pincha simmetrik bo'lmagan shaklda taqsimlanadi. Bu munosabatlar jamiyat ichidagi hukmron va tobe qatlamlar orasida qanday ziddiyatlar vujudga kelishi, shuningdek, qanday qilib kuch o'zaro ta'sir va qarama-qarshiliklar orqali qayta taqsimlanishi haqida tasavvur beradi.

3. **Resurs taqsimoti:** Ijtimoiy resurslar, jumladan, moddiy boyliklar, ta'lim imkoniyatlari va sog'liqni saqlash xizmatlari disimetrik tarzda taqsimlanishi ijtimoiy adolat va tenglik masalalarini keltirib chiqaradi. Disimetriya paradigmasi orqali bu resurslar qanday omillar asosida taqsimlanishi, qaysi guruhlar uchun qulay sharoitlar yaratilishi yoki cheklovlar qo'yilishi tahlil qilinadi.

Dissimetriya paradigmasi ijtimoiy borliqning tabiatini tahlil qilishda bir necha falsafiy g'oyalarga tayanadi:

1. **Dialektik yondashuv:** Hegel va Markslardan meros qolgan dialektika dissimetriya paradigmalari muhim ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatning dialektik tabiatiga ko'ra, har bir ijtimoiy qatlam yoki kuch harakati o'ziga qarshi bir kuchni tug'diradi. Shu tarzda, hukmron va tobe sinflar o'rtasidagi ziddiyatlar dissimetrik struktura shakllanishiga olib keladi va ijtimoiy o'zgarishlar uchun imkon yaratadi.

2. **Ijtimoiy adolat nazariyalari:** Disimetriya paradigmasi ijtimoiy adolat tushunchasiga ham asoslanadi. Roulzning adolat nazariyasiga ko'ra, ayrim ijtimoiy tengsizliklar ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qilishi mumkin. Bunda dissimetrik tuzilish ma'lum bir guruhlarning manfaati uchun zaruriy mexanizm sifatida qaraladi. Dissimetriya shu tarzda tengsizlikni oqlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun bir vosita sifatida talqin qilinadi.

3. **Strukturalizm falsafasi:** Fuko, Burde kabi zamonaviy olimlar asarlarida ijtimoiy strukturalizm va disimetriya munosabatlari muhim o'rin tutadi. Ular kuch, nazorat va ijtimoiy kapitalning qanday qilib dissimetrik tarzda taqsimlanishini tahlil qilib, jamiyatdagi turli guruhlarning mavqe va imkoniyatlarini tushuntiradi. Fuko kuch munosabatlari va nazorat mexanizmlarining asimmetrikligini ochib beradi, Burde esa ijtimoiy va simvolik kapitalning dissimetrik taqsimlanishini o'rganadi.

4. **Sinergetik yondashuv:** Sinergetik yondashuv ijtimoiy tizimlarni o'zaro bog'liq va dinamik tizimlar sifatida ko'radi. Bu yondashuv asosida dissimetriya jamiyatdagi

nomutanosibliklarni va noaniqliklarni keltirib chiqaradigan, lekin tizimning yangi va yanada rivojlangan shakllarini yaratadigan jarayon sifatida tushuniladi. Sinergetik yondashuvda “o‘z-o‘zini tashkil etish” va “murakkab tizimlar” tushunchalari muhim o‘rin tutadi. Jamiyatda kichik o‘zgarishlar yoki dissimmetrik farqlar o‘zaro bog‘liq elementlarning yangi holatiga olib keladi, bu jarayonlar jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Dissimmetriya paradigmasi bu jarayonlarning rivojlanishini va yangi ijtimoiy shakllar paydo bo‘lishini anglatadi, u ijtimoiy barqarorlik va adolatni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni yaratadi. Bu yondashuv jamiyatdagi murakkablikni va barqarorlikni izlashda muhim falsafiy nuqta nazarni taqdim etadi.

Dissimmetriya paradigmasi orqali ijtimoiy borliqning murakkabligi va ziddiyatli tabiati haqida quyidagi tasavvurlar shakllanadi:

1. Ijtimoiy barqarorlik va ziddiyatlar: Dissimmetrik tuzilmalar ko‘pincha ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi, chunki har bir guruh o‘zining belgilangan o‘rniga ega. Ammo bu dissimmetriya ijtimoiy ziddiyatlarni ham keltirib chiqaradi, chunki farqlar va tengsizliklar ayrim guruhlarini qoniqarsiz holatga solib qo‘yishi mumkin.

2. O‘zgarish va taraqqiyot omili: Dissimmetrik tuzilmalar jamiyatning rivoji va o‘zgarishiga ham sabab bo‘lishi mumkin, chunki ayrim guruhlar yoki qatlamlar o‘z mavqe va resurslariga qoniqmay, ijtimoiy o‘zgarish uchun harakat qiladi. Bu ziddiyatlar yangi ijtimoiy tuzilmalarni shakllantirish va jamiyatni yanada adolatli tizimga o‘zgartirish imkonini yaratadi.

3. Ziddiyat va integratsiya: Dissimmetriya, o‘z navbatida, ziddiyatlarni ham, integratsiyani ham qo‘llab-quvvatlaydi. Ayrim ziddiyatlar jamiyat ichida kuchliroq integratsiya va ijtimoiy birdamlikka olib kelishi mumkin. Masalan, iqtisodiy tengsizliklarga qarshi turli harakatlar va hamjihatliklar vujudga kelib, jamiyatni yanada mustahkamlaydi.

Dissimmetriya paradigmasi jamiyatning doimiy rivojlanishda ekanligini ko‘rsatadi. Har bir ziddiyat yoki tengsizlik yangi imkoniyatlarni, o‘zgarish va taraqqiyot uchun sharoitlarni yaratadi. Shu nuqta nazardan, dissimmetriya paradigmasi ijtimoiy borliqning murakkab, lekin o‘zgaruvchan tabiatini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Natijalar va tahlil. Yuqoridagi izohlardan ko‘rinib turibdiki, dissimmetriya paradigmasi ijtimoiy borliqni tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib, u orqali jamiyatdagi kuch, resurs va imkoniyatlar tengsizligi, ular o‘rtasidagi ziddiyatlar va o‘zgarishlar jarayonlarini yanada chuqurroq anglash mumkin.

Dissimmetriya paradigmasi ijtimoiy borliqning turli sohalarida namoyon bo‘lib, u jamiyatdagi iqtisodiy, ma‘rifiy va siyosiy jarayonlarning murakkabligini ochib beradi. Ushbu yondashuvni ijtimoiy hayotning turli sohalarida qanday o‘zgarish va qarama-qarshiliklar mavjudligini ko‘rsatish uchun misollar orqali tahlil qilamiz:

Ta‘lim sohasida dissimmetriya: Ta‘lim tizimida dissimmetriya o‘quv resurslarining noteng taqsimlanishi, ta‘lim sifati va imkoniyatlaridagi farqlar sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, qishloq va shahar hududlaridagi maktablar o‘rtasidagi farqlarni olaylik. Shahar maktablari ko‘pincha zamonaviy texnologiyalar, malakali o‘qituvchilar va yuqori sifatli resurslar bilan ta‘minlangan, qishloq maktablarida esa bunday imkoniyatlar yetishmaydi. Bu dissimmetrik tuzilma shahar va qishloq yoshlari o‘rtasida ta‘lim olish imkoniyatlarida katta tafovutlarni keltirib chiqaradi va jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni yanada chuqurlashtiradi.

Dissimmetriya ta‘lim sohasida ijtimoiy tengsizlikka sabab bo‘lishi bilan birga, ijtimoiy dinamikani ham shakllantiradi. U jamiyatda o‘quv resurslarini teng taqsimlash va sifatni oshirishga intilishni qo‘zg‘atadi, bu esa ijtimoiy taraqqiyotning bir qismi hisoblanadi.

Iqtisodiyotda dissimmetriya. Iqtisodiy sohada dissimmetriya resurslarning taqsimlanishi, hududiy rivojlanish farqlari va daromad tengsizliklari shaklida o‘z aksini topadi. Masalan, katta shaharlarda iqtisodiy imkoniyatlar ko‘p, ish o‘rinlari yetarli, infratuzilma rivojlangan bo‘lsa, qishloq va chekka hududlarda bunday sharoitlar kam uchraydi. Buning natijasida katta shaharlarga migratsiya jarayoni kuchayadi va qishloq hududlari iqtisodiy jihatdan susayadi. Bu dissimmetriya iqtisodiy jihatdan kuchli va kuchsiz hududlar o‘rtasidagi farqlarni keskinlashtiradi va bu ijtimoiy tengsizlikka olib keladi. Shuningdek, iqtisodiy dissimmetriya resurs va imkoniyatlarni markazlashgan shahar va hududlarda to‘plangan bo‘lib, bu jamiyatdagi mintaqalar o‘rtasidagi iqtisodiy asimmetriyani keltirib

chiqaradi. Bu o'z navbatida, ijtimoiy qoniqarsizlik, tengsizlik va iqtisodiy zaiflikka sabab bo'lishi mumkin.

Siyosatda dissimmetriya. Siyosiy sohada dissimmetriya hokimiyat, qaror qabul qilish imkoniyatlari va resurslar ustidan nazoratning jamiyatda notekis taqsimlanishida namoyon bo'ladi. Masalan, markaziy hokimiyatdagi elita va aholi o'rtasidagi munosabatlarda katta tafovutlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu jarayonda markazlashgan siyosiy struktura ko'pincha barcha qarorlarni qabul qilish vakolatiga ega bo'ladi, hududiy va mahalliy boshqaruv esa cheklangan vakolatlarga ega. Bu dissimmetriya hokimiyatni taqsimlash va fuqarolar ishtirokini cheklash orqali jamiyatdagi siyosiy tengsizlikni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, saylov va vakillik tizimida dissimmetriya kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'p hollarda ijtimoiy elita yoki iqtisodiy qudratga ega shaxslar siyosiy jarayonlarda ustun mavqega ega bo'ladi, shu bilan keng ommaning huquq va imkoniyatlarini cheklaydi. Buning oqibatida siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida keng omma va vakillik tamoyillariga e'tibor qaratilmaydi, bu esa ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ijtimoiy hayotning turli sohalarida namoyon bo'layotgan ushbu dissimmetriya jarayonlari ijtimoiy ziddiyatlar, o'zgarish va rivojlanish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali, dissimmetriya paradigmasi jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash borasidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Falsafiy jihatdan, dissimmetriya paradigmasi jamiyat ichida mavjud kuch va munosabatlar tizimini anglashga yordam beradi va ularni barqarorlik va adolat nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Dissimmetriya bir tomondan jamiyatning ichki dinamikasini, qarama-qarshi kuchlarning ziddiyat va uyg'unlik orqali shakllanishini tushuntirsa, boshqa tomondan, adolat va tenglikka intilish jarayonlarini ham namoyon etadi. Ijtimoiy borliq ichidagi kuchlar va munosabatlarning notekis taqsimlanishi jamiyatda ziddiyatlarni yuzaga keltirishi mumkin, lekin shu bilan birga, bu jarayon o'zgarishlar uchun harakatlantiruvchi kuch sifatida xizmat qiladi. Masalan, tengsizlik va muvozanatsizlik muammolarining mavjudligi jamiyatda adolatni ta'minlashga bo'lgan ehtiyojni oshiradi, bu esa ijtimoiy islohotlar va o'zgarishlarni qo'zg'atadi.

Yangi O'zbekiston sharoitida dissimmetrik paradigma alohida ahamiyat kasb etadi, chunki hozirgi davrda mamlakatimizda yangilanayotgan ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar jarayonida adolat, tenglik va resurslarni qayta taqsimlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu paradigmani qo'llash orqali mamlakat ichidagi turli guruhlar, hududlar va sohalar o'rtasidagi resurslar va imkoniyatlarning notekis taqsimlanishi tahlil qilinadi, bu esa islohotlarni yanada adolatli va maqsadli amalga oshirish imkonini beradi.

Yangi O'zbekistonda dissimmetrik paradigmaning falsafiy qiymati milliy va global talablar o'rtasida muvozanatni saqlash, ijtimoiy o'zlikni saqlab qolish bilan birga, xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashga yordam beradi. Bu yo'lda ta'lim, iqtisodiyot va siyosiy tizimlarni dissimmetrik tamoyillar asosida qayta ko'rib chiqish va isloh qilish zarurati paydo bo'ladi. Masalan, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirish uchun, davlat va xususiy sektorlarning hamkorligi kuchaytirilib, ularning o'ziga xos dissimmetrik roli ta'lim tizimini boyitishga va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilishi mumkin. Bu jarayonda dissimmetrik paradigmaning o'rni katta, chunki u adolat va tenglik tamoyillariga asoslanib, ijtimoiy barqarorlikka erishish uchun kuchli nazariy asos yaratadi.

Kelajakda dissimmetrik paradigma yangi ijtimoiy modelni yaratishda, resurs va imkoniyatlarni adolatli taqsimlashda asosiy tamoyil sifatida qo'llanilishi mumkin. Bu paradigma orqali jamiyat ichidagi tabiiy va ijtimoiy farqlarni qabul qilish, ularni samarali boshqarish va shundan kelib chiqadigan ziddiyatlarni konstruktiv tarzda hal qilish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatning doimiy rivojlanishga intilishini ta'minlaydi.

Yangi O'zbekiston sharoitida dissimmetrik paradigmaning amaliy va falsafiy qiymati jamiyatning barcha qatlamlari uchun qulay sharoitlar yaratish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu paradigma orqali, shuningdek, xalqaro miqyosda raqobatbardosh, o'z milliy o'zligini saqlab qolgan, lekin zamonaviy talablarga moslashgan jamiyatni shakllantirish imkoniyati kengayadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston Strategiyasi" asarida ijtimoiy adolat, tenglik va resurslarning adolatli taqsimlanishi kabi masalalar aynan dissimmetrik

paradigmaning amaliy muammolarini yoritishga xizmat qiladi [9]. Ushbu masalalarni ijtimoiy falsafiy rakursda ko‘rib chiqish orqali davlatimiz rahbarining mamlakatdagi mavjud ijtimoiy va iqtisodiy tafovutlarni bartaraf etishga qaratilgan keng islohotlar dasturini asoslab berganligiga guvoh bo‘lamiz. Ushbu tafovutlar shahar va qishloq hududlari, ijtimoiy qatlamlar, iqtisodiy imkoniyatlar kabi muhim sohalarda kuzatiladi. Masalan, O‘zbekiston kontekstida dissimetriya, ya’ni resurslarning teng taqsimlanmasligi yoki hududiy va ijtimoiy tafovutlar, eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelgan. Taraqqiyot Strategiyasida Prezidentimiz bu muammoni ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta’minlash maqsadida hal etishga qaratilgan strategiyalar bilan izohlaydi. Masalan, hududlararo rivojlanish tafovutlari O‘zbekistonda uzoq vaqt davomida mavjud bo‘lib kelgan: yirik shaharlarga ta’lim, tibbiyot, texnologiya kabi xizmatlar keng ko‘lamda yetkazib berilgan bo‘lsa, qishloq hududlari bu sohalarda cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘lishgan. Ushbu nomutanosiblikni kamaytirish, jamiyatning barcha qatlamlarini birdek rivojlantirish ijtimoiy dissimetriyaning milliy miqyosdagi yechimi sifatida ko‘rsatiladi. Prezidentimizning strategik yondashuvida dissimetrik paradigmani asosiy yo‘nalish sifatida qabul qilgan holda, davlatni xalq ehtiyojlarini qondirish va ijtimoiy adolatni ta’minlashga qaratilgan “xizmat qiluvchi” davlatga aylantirishni maqsad qilgan. Shunday qilib, dissimetrik paradigma asosida davlat barcha jamiyat qatlamlariga teng imkoniyatlar yaratish orqali barqaror va adolatli ijtimoiy tuzilma shakllantirishni ko‘zlaydi.

“Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”da ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimlarini isloh qilish ham muhim yo‘nalish sifatida belgilangan. Ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga teng kirish imkoniyatining ta’minlanishi ijtimoiy dissimetriyaning bartaraf etilishi uchun zarur hisoblanadi. Ushbu sohalardagi ijtimoiy tengsizliklar – shaharda ta’lim va sog‘liqni saqlashga yuqori darajada imkoniyat mavjud bo‘lsa-da, qishloq joylarda cheklangan imkoniyatlarning saqlanib qolishi – dissimetriyaning aniq ko‘rinishlaridan biridir. Prezidentimiz qishloq va shahar o‘rtasidagi tengsizliklarni kamaytirish, ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlarining hududiy taqsimlanishini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Bu orqali dissimetriya paradigmasiga ko‘ra, davlat boshqaruvida barcha fuqarolarga adolatli sharoitlar yaratish va ularning farovonligini oshirish mas’uliyati mavjud. Bu yondashuv O‘zbekiston jamiyatidagi strukturaviy nomutanosibliklarni kamaytirib, mamlakatda yanada ijtimoiy adolatli tizimni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinadiki, Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va farovonlikka erishish uchun dissimetrik paradigmaning ahamiyati juda katta. Ushbu paradigma nuqtai nazaridan qaralsa, Prezidentimiz tomonidan ijtimoiy guruhlar, hududlar va qatlamlar o‘rtasidagi o‘zgarishlarni va nomutanosibliklarni hisobga olgan holda strategik yondashuvlarni ishlab chiqadi. Shu yo‘l bilan mamlakatda “Yagona O‘zbekiston” tamoyiliga asoslangan ijtimoiy birlik va milliy o‘zlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi barqaror ijtimoiy infratuzilma yaratiladi.

Shu jihatdan, “Yangi O‘zbekiston Strategiyasi” dissimetriya va ijtimoiy farqlarni e’tirof etish orqali jamiyatning barcha qatlamlarini rivojlantirish yo‘lini taklif qiladi. Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan, ushbu yondashuv davlatni ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashuvchi kuch sifatida ko‘rsatadi. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida dissimetrik paradigmaning qo‘llanilishi ijtimoiy adolatni kuchaytirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, bu mamlakatda yangi jamiyat modelini shakllantirish yo‘lida muhim qadamlardan biridir [10].

Biz taklif qilayotgan Yangi O‘zbekistonning barqaror rivojlanishining dissimetrik modeli, ijtimoiy tenglikni ta’minlash va adolatni nazarda tutish asosida shakllangan. Bu model, resurslar va imkoniyatlarning teng taqsimlanmasligi mavjud bo‘lgan jamiyatdagi muvozanatsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Dissimetrik paradigmaga ko‘ra, jamiyatda faqat ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi farqlarni tan olish yetarli emas, balki ularni tenglashtirish zarur. Bu esa resurslar va imkoniyatlar o‘rtasidagi farqlarni kamaytirishni, jamiyatda barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratishni, va yakuniy natijada jamiyatning barqaror rivojlanishiga olib keladi.

Dissimetrik modelga ko‘ra, davlat va xususiy sektorning hamkorligi ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat sektori o‘z fuqarolariga ta’lim, sog‘liqni saqlash, infratuzilma va boshqa muhim sohalarda imkoniyatlar yaratadi, xususiy sektor esa innovatsiyalar,

texnologiyalar va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Ushbu ikki sektor o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, resurslar va imkoniyatlarning adolatli taqsimlanishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan, bu model jamiyatda tenglik, adolat va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni maqsad qilib, davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni samarali va barqaror qiladi. Jamiyatdagi dissimetriya, ya'ni resurslar va imkoniyatlar o'rtasidagi farqlar, yangicha yondashuvlar va tizimlar orqali engillashtiriladi. Shu bilan birga, bu model ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta'minlashda O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga mustahkam asos yaratadi.

Xulosa. Yangi O'zbekiston barqaror rivojlanishining dissimetrik modeli, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va adolatni ko'zda tutish asosida shakllangan. Bu model, resurslar va imkoniyatlarning teng taqsimlanmasligi mavjud bo'lgan jamiyatdagi muvozanatsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Dissimetrik paradigmaga ko'ra, jamiyatda faqat ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi farqlarni tan olish yetarli emas, balki ularni tenglashtirish zarur. Bu esa resurslar va imkoniyatlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirishni, jamiyatda barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratishni va yakuniy natijada jamiyatning barqaror rivojlanishiga olib keladi.

Dissimetrik modelga ko'ra, davlat va xususiy sektorning hamkorligi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat sektori o'z fuqarolariga ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va boshqa muhim sohalarda imkoniyatlar yaratadi, xususiy sektor esa innovatsiyalar, texnologiyalar va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Ushbu ikki sektor o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, resurslar va imkoniyatlarning adolatli taqsimlanishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan, bu model jamiyatda tenglik, adolat va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni maqsad qilib, davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni samarali va barqaror qiladi. Jamiyatdagi dissimetriya, ya'ni resurslar va imkoniyatlar o'rtasidagi farqlar, yangicha yondashuvlar va tizimlar orqali yengillashtiriladi. Shu bilan birga, bu model ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta'minlashda O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Платон. Государство. — «Издательство АСТ», 2016. -64 с.
2. Аристотель. Политика. Миллер Т.А., перевод, ООО «Издательство АСТ», 2018, с. 369.
3. Г. Гегель. Феноменология духа. ООО «Издательство АСТ», 2021, с. 450.
4. К. Маркс. Капитал. Т. 1: ООО «Издательство АСТ»; Москва, 2001, с.1702.
5. Emile Durkheim. Durkheim, Emile. The Division of Labour in Society. Trans. W. D. Halls, intro. New York: Free Press, 1997, p.278.
6. Джон Ролз. Теория справедливости / Под ред. В.В. Целищева. — Издательство Новосибирского университета, 1995. с.500.
7. Сокулер З. А. Концепция «дисциплинарной власти» М. Фуко.— СПб.: РХГИ, 2001, с.152.
8. Шматко Н. А. От редактора // Отв. ред. Н. А. Шматко. Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. — М., СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2001. с. 256.
9. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: —O'zbekiston nashriyoti, 2021. - 464 bet.
10. U.R. Bekpo'latov. Jamiyat taraqqiyotida uyg'unlikni ta'minlashning dissimetrik paradigmasi. Tamaddun nuri jurnali. 2024-yil, 9-son. 216-220 betlar.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000